

Tagungsbeitrag zu der Sitzung der Kommissionen IV und VI der DBG Bodenfruchtbarkeit – Bedeutung und Bestimmung in Pflanzenbau und Bodenkunde

Kommissionen IV und VI der DBG 24.-27. September 2012 in Berlin

Berichte der DBG, <http://www.dbges.de>

Produktivität und Bodenfruchtbarkeit der Fahlerde in Abhängigkeit von Dauerdüngung

Viktar Bosak

Einleitung

Die organische und mineralische Dünger üben den vielseitigen Einfluss auf die Pflanzenproduktivität sowie Bodenfruchtbarkeit aus. Eine komplexe Wirkung der Dünger kann man nur bei ihrer Daueranwendung in der Fruchtfolge feststellen [Bosak, 2007; Ellmer, 2002; Босак, 2012].

Ziel der Untersuchungen bestand darin, um den Einfluss der Dauerdüngung auf die Bodenfruchtbarkeit einer Fahlerde sowie Produktivität der Agrarpflanzen festzustellen.

Material und Methoden

Die Untersuchungen wurden im Dauerdüngungsversuch (1991-2007) in der Nähe von Minsk, Weißrussland (Belarus) durchgeführt.

Der Boden wurde als Fahlerde (Ap-A₁A₂-A₂B₁-B₂t-BCg-Cg) bezeichnet. Die Bodenart im Oberboden ist Sandlehm, im Unterboden – Lößlehm.

Die wichtigsten Eigenschaften des Ap-Horizonts: a) ungekalkte Fläche – pH_{KCl} 4,3-4,6, P₂O₅-Gehalt – 277-290 mgkg⁻¹ (0,2 M HCl), K₂O-Gehalt – 224-282 mgkg⁻¹ (0,2 M HCl), Humusgehalt – 1,44-1,61% (0,4 M K₂Cr₂O₇); b) gekalkte Fläche – pH_{KCl} 5,7-5,8, P₂O₅-Gehalt – 276-294 mgkg⁻¹, K₂O-Gehalt – 234-266 mgkg⁻¹, Humusgehalt – 1,39-1,66%.

Die Bodenproben wurden im Bodenprofil vor der ersten und nach der dritten Fruchtfolgerotation entnommen.

In der Bodenproben wurden pH_{KCl}-Wert, Phosphor- und Kaligehalt (0,2 M HCl) sowie Humusgehalt (0,4 M K₂Cr₂O₇) gemessen.

Im Versuch wurden auch die Produktivität der Agrarpflanzen und ihre Qualität bestimmt.

Ergebnisse und Diskussion

Die höchste Produktivität der Fruchtfolge 7,29 tha⁻¹ wurde in der Variante mit der vollen Düngung gekriegt (Tab. 1).

Die Optimierung der Bodenazidität hat die Produktivität in dieser Variante um 0,36 tha⁻¹, Dunganwendung – um 0,75 tha⁻¹, Mineraldüngeranwendung – um 2,69 tha⁻¹ gesteigert.

Die Bodenfruchtbarkeit hat im Durchschnitt 46% der Fruchtfolgeproduktivität sichergestellt. Die Rolle von Stickstoffdüngern war dabei 25%, von Phosphor- und Kalidüngern – 9% (Abb.). Die Wirkung und Nachwirkung der Stallung hat 14% der Agrarpflanzenproduktivität gedeckt. Die Optimierung der Bodenreaktion hat 6% des Gesamtertrags formiert.

Die Gesamtanwendung der vollen Düngung hat auch die positive Elementenbilanz sowie Erhaltung von Phosphor, Kalium und Humus im Pflughorizont sichergestellt (Tab. 2).

Schlußfolgerungen

Im Dauerdüngungsversuch auf einer Fahlerde hat die volle Düngung die höchste Fruchtfolgeproduktivität sowie die Erhaltung von Phosphor, Kalium und Humus im Pflughorizont sichergestellt.

Literatur

Bosak, V. und A. Smeyanovich 2007: Humus content dynamics depending on fertilizer application and crop rotation on Podzoluvisol. Practical Solutions for Managing Optimum C and N Content in Agricultural Soils. Czech University of Life Sciences Prague: 11-13.

Ellmer, F.; M. Baumecker, I. Merbach u.a. 2002: Nutritional and Environmental Research in the 21st Century – the Value of Long-Term Field Experiments. Halle-Wittenberg: 114 p.

Босак, В.Н. 2012: Оптимизация питания растений. Saarbrücken: Lambert Academic Publishing: 203 с.

Tabelle 1. Produktivität der Fruchtfolge in Abhängigkeit von Dauerdüngeranwendung

Variante	Fruchtfolge, tha^{-1} FE	Ertragssteigerung, tha^{-1} FE			Rohprotein, tha^{-1}
		pH	Dung	NPK	
pH _{KCl} 4,3-4,6					
Ohne Dünger	3,35	–	–	–	0,34
N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	5,56	–	–	2,21	0,60
Dung, 12,5 tha^{-1}	4,62	–	1,27	–	0,44
Dung + N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	6,93	–	1,37	2,31	0,74
pH _{KCl} 5,7-6,6					
Ohne Dünger	3,85	0,50	–	–	0,35
N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	6,54	0,98	–	2,69	0,68
Dung, 12,5 tha^{-1}	4,91	0,29	1,06	–	0,46
Dung + N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	7,29	0,36	0,75	2,38	0,78
CD ₀₅	0,25				

Abbildung. Rolle der Faktoren in der Formierung der Fruchtfolgeproduktivität

Tabelle 2. Dynamik der Bodenfruchtbarkeit der Fahlerde in Abhängigkeit von Dauerdüngeranwendung

Variante	pH _{KCl}		P ₂ O ₅ , mgkg^{-1}		K ₂ O, mgkg^{-1}		Humus, %	
	1991	2007	1991	2007	1991	2007	1991	2007
pH _{KCl} 4,3-4,6								
Ohne Dünger	4,3	4,2	277	281	224	201	1,50	1,41
N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	4,3	4,1	290	337	258	244	1,44	1,55
Dung, 12,5 tha^{-1}	4,5	4,6	281	306	282	283	1,61	1,62
Dung + N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	4,3	4,3	284	368	266	286	1,57	1,69
pH _{KCl} 5,7-6,6								
Ohne Dünger	5,7	6,6	285	353	236	208	1,49	1,37
N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	5,7	6,6	276	374	234	219	1,39	1,35
Dung, 12,5 tha^{-1}	5,8	6,5	290	399	266	263	1,52	1,52
Dung + N ₈₃ P ₆₁ K ₁₁₂	5,7	6,5	294	455	262	330	1,66	1,68
CD ₀₅	0,2	0,2	21	27	21	23	0,06	0,07

Schlüsselwörter: Dauerdüngung, Fahlerde, Fruchtfolgeproduktivität, Bodenfruchtbarkeit